

JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN TA'LIMDA TEXNOLOGIYA

Shokirjonov Bunyodbek Shavkatbek o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat taraqqiyoti uchun ta'limda texnologiya, texnologiya fani o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularni ta'limda qo'llanishi haqida batafai bayon etilgan.

Kalit so'zlar: andozalar, ijtimoiy-iqtisodiy, pedagogik jarayon, pedagogik texnologiya, pedagogik jarayon.

Kirish:

Ma'lumki mamlakatimizda istiqloqlning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashlari, jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, ularning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ijtimoiy-iqtisodiy va o'rta ta'lim mazmuni, sifatiga qo'yiladigan talablarni keskin ortib borishi, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlanishi hamda tadbirkorlik faoliyatini keng joriy qilishda o'quvchi shaxsi,uning intilishlari, qobiliyati va qiziqishlari ustuvorligi, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etilayotganligini inobatga olgan holda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan - mehnat ta'limi texnologiyadir .

Hozirgi kunda jarayonini yangilangan dastur va standart talablariga javob beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etish davri keldi. Boshqacha qilib aytganda zerikarli darslar o'rniga zamonaviy darslarni tashkil etishga ma'suliyat

bilan yondashadigan, kasbiy bilimdon, metodik mahoratga ega, ma'suliyatli, interfaol pedagogik texnologiyani mukammal o'zlashtirib olgan, innovatsiyalar asosida ta'limni tashkil eta oladigan o'qituvchilarga talab oshib bormoqda.

Natijalar:

Pedagogik jarayon - ta'lim masalalari, uning taraqqiyotini hal qilishga qaratilgan, maxsus tashkil etilgan pedagog va tarbiyalanuvchilarning maqsadli o'zaro munosabatlaridir. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari-interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularni ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Pedagogik texnologiya masalalarini va muammolarini o'rganayotgan ba'zi o'qituvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya - faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq hamda o'qitish jarayonida qo'llanishi zarur bo'lgan o'qitishning texnik vositalari, kompyuter, proyektor yoki boshqa texnik vositalar bilan bog'liq.

Pedagogik texnologiya- oldindan loyihalashtirilgan pedagogik jarayonni amaliyotda rejali va maromda tatbiq etish yoki pedagogik masalani echishga qaratilgan pedagogning uzluksiz o'zaro bog'langan harakatlari tizimi. Pedagogik tizim- shaxsni rivojlantirish va yahlit pedagogik jarayonni birlashtirgan ta'limning o'zaro bog'langan tashkiliy tuzilmasi.

Muhokama:

Pedagogik texnologiyaning ob'yekti –o'quv jarayonining tarkibiy qismlari hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi o'qituvchi yoki talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog'liq. O'qitish jarayonida, maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi yoki talaba o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erishsa, o'quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga,

guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o'qituvchi esa bularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha, ana shu - o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi.

Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar fanining maqsadi bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish, pedagogik tafakkurini kengaytirish, ularda fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, pedagogik maqsadning amalga oshishi ham kafolatlangan natijaga erishishi o'qituvchi va talabaning hamkorlikdagi faoliyati, ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, vosita, shaklga ya'ni texnologiyaga bog'liqdir.

O'qituvchi va talabaning maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'lib, bunda talabalarning bilim saviyasi, guruh karakteri, sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" T.: 2008.
2. A. Mavlonov. va boshqalar. O'quv faoliyatini tashkil etishda ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. "Tafakkur Bustoniy" nashriyoti, Toshkent, 2013. - 142.
3. B.H. Rahimov., A. Mavlyanov., Choriyevda. va boshqalar. Pedagogik texnologiya sxemalarida texnologiya., 2009.
4. B.Y. Xodiev., L.V Golish., O.K. Rixsimboev. Keys-stadi-iqtisodiy oliy o'quv yurtidagi zamonaviy ta'lim texnologiyasi: Ilmiy-uslubiy qo'llanma. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari" turkumi. -T.: TDIU, 2009.
5. D. Axatova, F. Xodjibaeva. Pedagogik tenologiyalar fanidan laboratoriya mashg'ulotlari (Metodik qo'llanma). - Navoiy, 2011.